

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ВОСПАЛЕНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ

THE PATHOPHYSIOLOGY OF INFLAMMATION OF THE ORAL CAVITY

ВИШНЯКОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ,

Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко.

ХАМДАН ИОСИФ МАХЕРОВИЧ,

Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко.

VISHNYAKOV MIKHAIL ANDREEVICH,

Voronezh State Medical University named after N.N. Burdenko.

HAMDAN IOSIF MAKHEROVICH,

Voronezh State Medical University named after N.N. Burdenko.

*Научный руководитель: Макеева Анна Витальевна,
кандидат биологических наук, доцент,*

Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко.

Scientific supervisor: Makeeva Anna Vitalievna,

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor,

Voronezh State Medical University named after N.N. Burdenko.

В данной статье рассматривается проблема воспаления ротовой полости. Приведена классификация воспаления. Выявлены особенности клинического и патофизиологического течения воспалительных процессов. Определены этиологические факторы, особенности острой и хронической формы воспаления. Проанализированы основные пути распространения воспалительных процессов. Отражены основные стадии воспаления полости рта, их особенности и механизмы. Представлены ключевые медиаторы воспалительных процессов, их действие и роль в воспалении. Рассмотрены ключевые миндалины и лимфатические узлы, определена их роль в воспалении полости рта. Приведена информация о клинических и патофизиологических особенностях течения пульпита и периодонтита. Определены основные возможные исходы.

This article discusses the problem of inflammation of the oral cavity. The classification of inflammation is given. The features of the clinical and pathophysiological course of inflammatory processes are revealed. Etiological factors, features of acute and chronic forms of inflammation have been determined. The main ways of spreading inflammatory processes are analyzed. The main stages of oral inflammation, their features and mechanisms are reflected. The key mediators of inflammatory processes, their action and role in inflammation are presented. The key tonsils and lymph nodes are considered, their role in inflammation of the oral cavity is determined. Information is provided on the clinical and pathophysiological features of the course of pulpitis and periodontitis. The main possible outcomes have been identified.

Ключевые слова: *воспаление, альтерация, экссудация, пролиферация, эмиграция, фаго-*

цитоз, пульпит, периодонтит.

Key words: inflammation, alteration, exudation, proliferation, emigration, phagocytosis, pulpitis, periodontitis.

Воспаление – типовой патологический процесс, характеризующийся развитием местных альтеративно-дистрофических, сосудистых и пролиферативных реакций организма на болезнетворные воздействия.

Классификация воспаления.

При острой форме процесса наблюдаются преимущественно изменения, связанные с альтерацией и экссудацией, а при хронической форме – пролиферативные изменения.

Рис. 1. Классификация воспаления

Рис. 2. Схема отличий острого и хронического воспаления

Рис. 5. Основные фазы воспаления

Рис. 6. Схема реализации альтерации

Процесс первичной альтерации в ротовой полости вызван прямым воздействием флогогенного фактора, приводящим к изменениям в клетках и тканях в рамках гистиона.

Лимфогенное, гематогенное и контактное распространение воспаления в окружающие ткани идет из первичного очага.

Действие медиаторов воспаления и лизосомальных ферментов, высвобождаемых в ответ на чужеродные антигены и токсины, обуславливает вторичную альтерацию тканей.

Медиаторы делятся на клеточные и гуморальные типы по происхождению, при этом гуморальные медиаторы проявляют более общие эффекты и охватывают широкий спектр действия, в отличие от клеточных медиаторов, действие которых в основном локализовано [1; 3; 4].

Рис. 7. Основные клеточные и гуморальные медиаторы воспаления

Важную функцию в процессах вторичной альтерации выполняют клетки иммунной системы, формирующиеся в лимфатических узлах. В области челюстно-лицевой зоны особое значение имеют следующие лимфатические узлы:

- Лимфатические узлы поднижнечелюстной части, которые принимают лимфу от кожи лица, век, носа, губ и щек.
- Лимфатические узлы лица, представляющие собой непостоянные структуры, включающие щечные, носогубные, молярные и нижнечелюстные узлы, куда поступает лимфа из мягких тканей и костной структуры лица.

Миндалины, являющиеся ключевыми иммунокомпетентными органами в полости рта, играют важную роль в поддержании иммунной функции. Известны три основные миндалины: язычная, глоточная и небная, каждая из которых занимает свое уникальное место в ротовой полости. Язычная миндалина находится под эпителием корня языка, глоточная миндалина расположена в области свода глотки, а небная миндалина – в миндаликовой ямке.

Поражение лимфатических узлов и миндалин в ротовой полости может привести к общему распространению инфекции, ухудшению состояния и удлинению периода воспалительного процесса вследствие нарушения работы иммунной системы.

Экссудация.

Триада экссудации.

1. Сосудистые реакции и изменения кровообращения в очаге воспаления;
2. Выход жидкой части крови из сосудов, что является сутью самой экссудации.
3. Эмиграция – это процесс, в ходе которого лейкоциты покидают сосуды и направляются в очаг воспаления для фагоцитоза.

Последовательность изменения функционального состояния сосудов микроциркуляторного русла.

1. Под воздействием флогогенного агента может происходить кратковременное повышение тонуса стенок артериол и прекапилляров, что приводит к локальной вазоконстрикции и нарушению кровотока, ишемии. Причиной вазоконстрикции является высвобождение биологически активных веществ сосудосуживающего действия, таких как катехоламины, тромбоксан А₂ и простагландины.

2. Возникновение артериальной гиперемии связано с образованием и действием в очаге воспаления большого количества вазоактивных веществ – медиаторов воспаления, что увеличивает приток артериальной крови, ускоряет ее движение и открывает ранее не функционировавшие капилляры, повышая в них давление.

3. Расширение просвета посткапилляров и венул сопровождается замедлением тока крови, наблюдается при венозной гиперемии. Причины данного явления могут быть разделены на несколько групп: во-первых, это факторы крови, такие как краевое расположение лейкоцитов, набухание эритроцитов, выход жидкой части крови в воспаленную ткань, сгущение крови, образование микротромбов и уменьшение содержания гепарина. Во-вторых, факторами сосудистой стенки является набухание эндотелия, что приводит к дополнительному сужению просвета мелких сосудов. Наконец, факторы окружающих тканей, такие как отечная ткань, которая сдавливает вены и лимфатические сосуды, способствуют развитию венозной гиперемии.

4. Периодические маятникообразные движения крови «вперед ↔ назад» происходят из-за механического препятствия оттоку крови по сосудам и образованию микротромбов.

5. Стаз возникает из-за закрытия микрососудов клеточными агрегатами изнутри и сдавления экссудатом снаружи, являясь завершающей стадией сосудистых изменений [1; 5].

Механизм экссудации.

Механизм экссудации основан на увеличении проницаемости сосудов под воздействием медиаторов воспаления и самого воспалительного агента. Немедленная фаза возникает сразу после действия воспалительного агента, достигает пика в течение нескольких минут и завершается в среднем за 15-30 минут, при условии, что флогоген не наносит прямого вреда сосудам.

Воспалительный процесс проходит через несколько фаз, с началом замедленной стадии, которая может продолжаться до 100 часов в зависимости от интенсивности воспаления и его вида. Увеличение фильтрационного давления в сосудах области воспаления приводит к гиперемии, а также к росту осмотического и онкотического давления в ткани из-за экссудации и альтерации.

Виды экссудатов.

1. Серозный экссудат, содержащий белок, но не имеющий форменных элементов крови.

2. Фибринозный экссудат, в котором содержится большое количество фибрина, оседающего в виде нитей и пленок на воспаленных тканях.

3. Гнойный экссудат, в котором находится большой объем погибших лейкоцитов.

4. Геморрагический экссудат, содержащий эритроциты.

5. Ихорозный экссудат с гнилостной микрофлорой [1].

Эмиграция и фагоцитоз.

Эмиграция и фагоцитоз – это важные процессы, происходящие в организме при развитии воспаления. Начиная с момента действия специального флогогенного фактора, происходит интенсивная эмиграция различных видов лейкоцитов в очаг воспаления. Сначала это нейтрофилы и другие сегментоядерные лейкоциты, затем моноциты и лимфоциты. Процесс эмиграции лейкоцитов включает несколько этапов: начиная от краевого стояния у стенки сосуда, прохождения через стенку и заканчивая движением в тканях. Эти процессы сопровождаются

изменениями в кровеносных сосудах и кровообращении в зоне воспаления, а также выходом жидкой части крови из сосудов, что называется экссудацией.

Исследование И.И. Мечникова о хемотоксисе раскрывает, что лейкоциты реагируют на разнообразные химические раздражители перемещением, отмечая, что это движение обусловлено химическими процессами.

Этапы фагоцитоза.

На первом этапе фагоцитоза происходит выход лейкоцита из сосуда и его приближение к объекту под воздействием хематтрактантов. Затем наступает фаза прилипания, когда объект обволакивается и погружается внутрь фагоцита, где образуется особая вакуоль для скапливания лизосом. В процессе переваривания происходит важное событие, которое может привести к двум различным исходам. Первый вариант предполагает, что лизосомальные ферменты будут высвобождены дозированно, что приведет к разрушению только флоггена, оставляя сам фагоцит нетронутым. Вторым вариантом является в излишнем выделении лизосомальных ферментов, что приведет к разрушению как объекта фагоцитоза, так и самого фагоцита [3; 4].

Влияние нарушения свободнорадикального окисления.

Нарушение свободнорадикального окисления имеет значительное влияние на развитие хронических воспалительных заболеваний пародонта. Увеличение количества свободных радикалов приводит к разрушению соединительной ткани, усилению проницаемости сосудистых стенок и образованию активных хемотаксических факторов.

В биологических жидкостях при острых и хронических воспалениях происходит увеличение уровня АФК. Меняется активность ферментов, контролирующих содержание радикалов кислорода. Этот избыток свободных радикалов приводит к деполимеризации гиалуроновой кислоты и других компонентов соединительной ткани. Он также способствует образованию активного фактора хемотаксиса, привлекая нейтрофилы к месту воспаления, повышает проницаемость капилляров и стимулирует процессы перекисного окисления липидов.

Процессы гидроксирования в микросомах и активация свободнорадикального перекисного окисления липидов приводят к нарушению тканевого дыхания в митохондриях, вызывая выход лизосомальных ферментов. Это в свою очередь способствует развитию воспалительного процесса и приводит к повреждению тканей пародонта [7].

Пролиферация.

Пролиферация – процесс образования новых клеток путем их деления, который характеризуется увеличением количества стромальных и паренхиматозных клеток, а также образованием межклеточного вещества в очаге воспаления. Финальным этапом пролиферации является инволюция рубца, то есть разрушение и удаление излишних коллагеновых структур.

В центре воспаления активированные мононуклеарные клетки и фибробласты играют важную роль в процессе пролиферации. Фибробласты высвобождают коллаген и коллагеназу, способствуя образованию структур соединительной ткани. Они также выделяют фибронектин, который регулирует активность клеток. Мононуклеарные клетки и лимфоциты вырабатывают цитокины, воздействующие на работу фибробластов. Нейтрофилы, в свою очередь, секретируют ингибиторы воспаления, регулирующие пролиферацию и обратную связь [1].

Исходы воспаления.

1. При некротическом воспалении наступает гибель органа.
2. Образование рубца возможно при значительном дефекте на месте воспаления, когда замещение происходит соединительной тканью.
3. Развитие осложнений воспалительного процесса:
 - а) В случае поступления экссудата в полости тела могут развиваться осложнения воспалительного процесса, такие как перитонит при воспалительных процессах в органах.

- б) Развитие абсцесса, флегмоны, эмпиемы, пиемии в связи с образованием гноя.
- в) Соединительная ткань разрастается диффузно при пролиферативном воспалении, что приводит к образованию склероза или цирроза органа.
- 4. Практически полное восстановление структуры и функции наблюдается при незначительном повреждении, когда восстанавливаются специфические элементы ткани.
- 5. Нарушение процессов ороговения эпителия:
 - а) Пролиферация базальных и шиповатых клеток приводит к акантозу, утолщению эпителиального слоя слизистой оболочки.
 - б) При нарушении ороговения поверхностных клеток шиловидного слоя возникает паракератоз, с сохранением уплощенных, вытянутых ядер.
 - в) Неправильное ороговение клеток характеризуется дискератозом, патологической кератинизацией отдельных эпителиальных клеток.
 - г) Признаком вакуольной дистрофии является образование шаров-баллонов из отдельных клеток или их групп в экссудате за счет нарушения связей между клетками шиловидного слоя.
 - д) Папилломатоз вызывает разрастание сосочкового слоя слизистой оболочки за счет скопления жидкости между клетками шиловидного слоя и врастания его в эпителий.
 - е) Баллонизирующая дистрофия характеризуется внутриклеточным отеком эпителиальных клеток и появлением вакуолей в цитоплазме, которые разрушают клетки.
 - ж) Разрастание тканей из-за избыточного деления клеток представляет собой опухоль.
 - з) Жидкость, скапливающаяся между клетками шиловидного слоя, называется спонгиозом.
 - и) Расплавление межклеточных мостиков в шиловидном слое и разрушение связей между эпителиальными клетками это акантолиз [1; 8].

Особенности воспаления в стоматологии.

В лицевой области обильно представлена рыхлая клетчатка и хорошая васкуляризация, что способствует выраженному экссудативному компоненту при воспалительных процессах. Воспалительные процессы, как правило, инфекционной природы. Также существует вероятность распространения воспалительного очага в смежные клетчаточные пространства. Инфекция может распространиться в различные придаточные пазухи, такие как лобные, гайморовы, клиновидные и решетчатой кости. Она также может проникнуть через евстахиевы трубы во внутреннее ухо, вызывая воспаление. Не забывайте о множестве регионарных лимфоузлов, которые могут стать воспаленными и вызвать реактивные лимфоадениты [2, 5].

Пульпит.

Чаще всего поражение пульпы происходит из-за развития кариеса как его осложнения. Микроорганизмы и их токсичные продукты стимулируют расширение капилляров и артериол, увеличивают кровоток, вызывают давление в полости зуба из-за отека тканей и затрудненного оттока экссудата. При этом происходит снижение уровня pH до 4,8-5,2, что способствует появлению острого очагового воспаления с разрушением тканей пульпы, отеком и гиперемией в области дна кариозной полости или рога пульпы.

На второй день после образования серозного экссудата происходит его превращение в гнойный, что сопровождается образованием гнойных очагов, в которых активно происходит инфильтрация лейкоцитами, сначала локализованными, а затем распространяющимися по всей области. Развитие острого пульпита может привести к нескольким последствиям, включая регенерацию на ранних стадиях, некроз ткани пульпы, ее гнойное расплавление или переход в длительную форму заболевания. Переход от острого воспаления к форме хронического пульпита сопровождается уменьшением образования экссудата и увеличением числа лимфоцитов и плазматических клеток в нем. При наличии хронического фиброзного пульпита отека уменьшается, прогрессирует образование соединительной ткани, снижается количество кле-

ток, включая одонтобласты, наблюдается склероз кровеносных сосудов, формируются полости и петрификаты, а также обнаруживаются скопления микроорганизмов в тканях пульпы.

Вначале формируется молодая грануляционная ткань вокруг очагов клеточного распада. Затем постепенно образуется фиброзная капсула и полости.

Характерным признаком хронического гипертрофического пульпита является активное размножение пульпы, нарастание молодой грануляционной ткани, содержащей разнообразные клетки, капилляры и многочисленные соединительные волокна. Этот биологический материал продолжает разрастаться, проникая через отверстие в кариозной полости и выступая за ее границы, подверженный легкому кровотечению при прикосновении. Постепенно грануляционная ткань подвергается зрелости, и на ее поверхности появляются эпителиальные клетки, что в конечном итоге приводит к формированию полипа пульпы.

Для хронического гангренозного пульпита характерно преимущественное преобладание процессов деструкции. Внутри зуба возникают массы, наполненные кристаллами жирных кислот и кровяным пигментом, образующие очаги некроза и распада ткани. Демаркационный вал возникает вокруг очагов некроза в области воспаленной пульпы. Пульпа в зубе может полностью претерпеть некроз и оставаться только в корневом канале, находясь в состоянии воспаления [2; 5].

Периодонтит.

При поражении пульпита, возможно распространение инфекции через корневой канал, что может привести к возникновению периодонтита. Попадание токсинов в пародонт вызывает образование активных биологических веществ, которые увеличивают проницаемость кровеносных сосудов. Начальная стадия заболевания характеризуется незначительной болью, ограниченной областью пораженного зуба, затем она становится более сильной и распространяется вдоль нервных ветвей тройничного нерва. Существуют две взаимосвязанные фазы. Первая фаза – это интоксикация пародонта, проявляющееся длительными неприятными болями. При надавливании возможна повышенная чувствительность в районе зуба, не наблюдается изменений на десне. Ацидоз возникает из-за накопления молочной кислоты, вызванного нарушением клеточного обмена в периодонте под воздействием различных факторов. Увеличение проницаемости сосудистой стенки и отек соединительной ткани - результат всего этого. Интенсивный экссудативный процесс проявляется во второй фазе, сопровождается постоянными болевыми ощущениями. Ощущения, схожие с болями от удлинённого зуба или его патологической подвижности, могут возникнуть у пациента при накоплении экссудата.

Таким образом, как результат – пульпа находится в состоянии некроза, десна страдает от отека. Кроме того, наблюдается значительное воспаление, утолщение надкостницы и костный мозг пропитан кровью [2; 10].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Висмонт Ф.И. Воспаление (патофизиологические аспекты). Минск, 2006. 51 с.
2. Терапевтическая стоматология / под ред. Ю.М. Максимовского. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. 640с.
3. Патология физиология. Клиническая патофизиология / под ред. В.Н. Цыгана. Спб.: СпецЛит, 2018. 430с.
4. Патология физиология / под ред. В.В. Новицкого, Е.Д. Гольдберга, О.И. Уразовой. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 406с.
5. Патология физиология челюстно-лицевой области / сост. И.О. Наследникова, О.В. Воронкова, О.Д. Байдик, М.Г. Скороходова. Томск, 2013. 130с.
6. Потемина Т.Е., Шевченко Е.А., Курылев В.В., Кондюров И.М., Успенская О.А. Современные особенности этиопатогенеза воспалительных заболеваний ротовой полости и вирусно-бактериальная биота урогенитального тракта // Медицинский альманах. 2012. №3. С. 70-72.

7. Симонова К.К., Мокренко Е.В. Некоторые аспекты этиопатогенетического лечения воспалительных заболеваний пародонта // Сибирский медицинский журнал. 2008. №4. С. 86-89.
8. Заболевания слизистой оболочки полости рта / под ред. К.И. Разнатовского. Спб: СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2016. 200 с.
9. Шаргородский А.Г. Воспалительные заболевания тканей челюстно-лицевой области и шеи. М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2001. 273 с.
10. Периодонтит: клиника, диагностика, лечение / В.А. Кожокеева, К.Б. Куттубаева, С.М. Эргешов. Бишкек, 2011. 102 с.

© Вишняков М.А., Хамдан И.М., 2024.